

Společenstva vodních měkkýšů NPP Řežabinec se zaměřením na vzácné a ohrožené druhy

Aquatic mollusc communities of the Řežabinec National Natural Monument with a focus on rare and endangered species

LUBOŠ BERAN

Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká 149, CZ-276 01 Mělník, e-mail: lubos.beran@aopk.gov.cz, <https://orcid.org/0000-0002-5851-6048>

BERAN L., 2025: Společenstva vodních měkkýšů NPP Řežabinec se zaměřením na vzácné a ohrožené druhy [Aquatic mollusc communities of the Řežabinec National Natural Monument with a focus on rare and endangered species]. – Malacologica Bohemoslovaca, 24: 8–16. <https://doi.org/10.5817/MaB2025-24-8>

Publication date: 30. 4. 2025.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 Public License.

The Řežabinec National Natural Monument is located near Ražice in South Bohemia (Czech Republic). It consists of a pond created on the site of wetlands in the former bed of the Otava River, as well as pools and wetlands formed by the flooding of pits after mining. During surveys in 2014 and 2024, a total of 24 species of aquatic molluscs (17 gastropods and 7 bivalves) were found. The most important find was the pea mussel *Euglesa pseudosphaerium*. Its large populations were found here during both surveys in the wetlands around the pond and in the pools and wetlands east of it. This species is rare and critically endangered in the Czech Republic and occurs in shallow and overgrown pools. It has not been recorded anywhere else in South Bohemia. In the 10 years between the two surveys, there were only minor changes in the composition of mollusc assemblages.

Key words: Mollusca, faunistics, *Euglesa pseudosphaerium*

Úvod

Národní přírodní památka (NPP) Řežabinec se nachází ne-daleko Ražic v okrese Písek v jižních Čechách. Tvořena je rybníkem vybudovaným na místě mokřadů v bývalém korytě řeky Otavy a také tůňemi a mokřady, které vznikly zatopením jam po těžbě písku. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších chráněných území v jižních Čechách, které je již mnoho desetiletí cílem řady přírodovědných průzkumů. Od roku 2004 je území stejnojmennou ptačí oblastí soustavy Natura 2000. V roce 2014 a 2024 zde byl autorem proveden průzkum vodních měkkýšů. Výsledky průzkumu jsou předloženy v této práci.

Metodika a materiál

Vodní měkkýši v NPP Řežabinec byli zkoumáni v rozmezí 10 let. Vlastní rybník a navazující mokřady byly zkoumány vždy na 8 lokalitách, zatímco vodní plochy a mokřady vzniklé zatopením jam po těžbě písku východně od rybníka byly zkoumány na třech lokalitách v roce 2014 a na 8 v roce 2024. Sběr byl prováděn v brodicích rybářských kalhotách (tzv. prsačkách) kombinací vizuální metody a propírání sedimentu a vegetace za pomoci kovového sítky (průměr 20 cm, velikost ok 0,8 mm). Velcí mlži byli

hledáni ve vlastním rybníce pomocí hmatu v dosažitelné hloubce cca do 120 cm. Měkkýši nalezení v průběhu sběru byli po determinaci vráceni zpět na lokalitu, pouze u druhů, které nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu *Euglesa*), byl materiál determinován pomocí binokulární lupy po návratu z terénu. Obdobně bylo postupováno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva. K pitvě bylo použito jedinců usmrcených horkou vodou, příp. uložených v 80% ethanolu. Systém a nomenklatura jsou upraveny podle aktuální verze přehledu měkkýšů ČR (HORSÁK et al. 2025).

Charakteristika území

Národní přírodní památku Řežabinec tvoří rozsáhlejší rybník a také tůň a mokřady u východního břehu rybníka na opačné straně cesty. Rybník byl vybudován kolem roku 1530 na místě bývalého meandru řeky Otavy. Jeho rozloha je zhruba 100 ha včetně navazujících rákosin a mokřadů. V druhé polovině 20. století byl rybník intenzivně rybářsky využíván, což se projevilo i na stavu rybníka a navazujících mokřadů výraznou eutrofizací a úbytkem litorálních porostů. Stav se zlepšil až na přelomu století, ale k výraznějšímu zlepšení prozatím nedošlo z důvodu přetrvávající zátěže v sedimentech. Východně od rybníka

Obr. 1. Mapa NPP Řežabinec se zákresem lokalit studovaných v roce 2014. Mapový podklad: **MAPPY.CZ** © Seznam.cz, a. s., © přispěvatelé OpenStreetMap, upraveno.

Fig. 1. Map of the Řežabinec National Nature Monument with the position of the sampling sites in 2014. Background map: **MAPPY.CZ** © Seznam.cz, a. s., © OpenStreetMap contributors, adjusted.

Obr. 2. Mapa NPP Řežabinec se zákresem lokalit studovaných v roce 2024. Mapový podklad: **MAPPY.CZ** © Seznam.cz, a. s., © přispěvatelé OpenStreetMap, upraveno.

Fig. 2. Map of the Řežabinec National Nature Monument with the position of the sampling sites in 2024. Background map: **MAPPY.CZ** © Seznam.cz, a. s., © OpenStreetMap contributors, adjusted.

jsou rozsáhlejší mokřady a tůně, které vznikly zatopením jam po těžbě písku. Jedná se o mokřadní olšiny a různě velké a různou měrou zarostlé tůně.

Přehled zkoumaných lokalit

V této části je uveden seznam a popis jednotlivých lokalit. Údaje jsou řazeny následovně: číslo lokality, zeměpisné souřadnice, lokalizace a popis lokality, datum průzkumu. Přehled všech zkoumaných lokalit je uveden na Obr. 1 a 2.

2014

Rybník Řežabinec

1 – 49,2494N, 14,0955E, Ražice, rákosiny v jihovýchodním cípu rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

2 – 49,2481N, 14,0942E, Ražice, rákosiny a zblochanový mokřad v jihovýchodním cípu rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

3 – 49,2528N, 14,0818E, Ražice, zblochanový a ostrícový mokřad v západní zátocy rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

4 – 49,2545N, 14,0830E, Ražice, silně zabahněný zblochanový mokřad v západní zátocy rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

5 – 49,2552N, 14,0860E, Ražice, silně zabahněný severozápadní břeh rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

6 – 49,2571N, 14,0880E, Ražice, zblochanové mokřady a okraj rybníka v severozápadním cípu rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

7 – 49,2589N, 14,0945E, Ražice, úzký pruh rákosin a břeh rybníka v severním cípu rybníka Řežabinec, 1. 5. 2014;

8 – 49,2536N, 14,0970E, Ražice, rákosiny na východním břehu rybníka Řežabinec u ptačí pozorovatelny, 1. 5. 2014;

Tůně a mokřady východně od rybníka

9 – 49,2544N, 14,0985E, Ražice, větší obdélníková tůň na východním okraji NPP Řežabinec, 1. 5. 2014;

10 – 49,2526N, 14,0990E, Ražice, zaplavovaná mokřadní olšina na východním NPP Řežabinec, 1. 5. 2014;

11 – 49,2518N, 14,0974E, Ražice, tůně u naučné stezky na východním NPP Řežabinec, 1. 5. 2014;

2024

Rybník Řežabinec

1 – 49,2484N, 14,0947E, Ražice, rákosiny v jihovýchodním cípu rybníka Řežabinec, 26. 10. 2024;

2 – 49,2517N, 14,0836E, Ražice, rákosiny u kosené loučky v jihozápadní části rybníku Řežabinec, 26. 10. 2024;

3 – 49,2545N, 14,0831E, Ražice, mokřady u malé zátoky v západní části rybníka Řežabinec (Obr. 3), 26. 10. 2024;

4 – 49,2566N, 14,0979E, Ražice, rákosiny v severovýchodním cípu rybníka Řežabinec, 26. 10. 2024;

Obr. 3. Mokřady u malé zátoky v západní části rybníka Řežabinec (lok. č. 3, 2024). Foto L. Beran.

Fig. 3. Wetlands near a small bay in the western part of the pond Řežabinec (site no. 3, 2024). Photos by L. Beran.

5 – 49,2537N, 14,0964E, Ražice, východní břeh rybníku Řežabinec (Obr. 4, v pozadí), 27. 10. 2024;

6 – 49,2536N, 14,0972E, Ražice, mokřady u vyhlídkové věže na východním břehu rybníku Řežabinec (Obr. 4, v popředí), 27. 10. 2024;

7 – 49,2512N, 14,0959E, Ražice, jihovýchodní část rybníku Řežabinec, 23. 11. 2024;

8 – 49,2512N, 14,0963E, Ražice, mokřady v jihovýchodní části rybníku Řežabinec, 23. 11. 2024;

Tůň a mokřady východně od rybníka

9 – 49,2547N, 14,0985E, Ražice, severní část severní tůň vzniklé těžbou u východního břehu rybníku Řežabinec, 26. 10. 2024;

10 – 49,2541N, 14,0986E, Ražice, jižní část zarostlé severní tůň vzniklé těžbou u východního břehu rybníku Řežabinec, 23. 11. 2024;

11 – 49,2537N, 14,0989E, Ražice, větší tůň téměř bez litorálních porostů na východním okraji NPP Řežabinec, 23. 11. 2024;

12 – 49,2533N, 14,0980E, Ražice, drobná tůň vzniklá těžbou naproti vyhlídkové věže, 27. 10. 2024;

13 – 49,2527N, 14,0989E, Ražice, zaplavená olšina na východním okraji NPP Řežabinec (Obr. 5), 23. 11. 2024;

14 – 49,2522N, 14,0976E, Ražice, severní část jižní tůň vzniklé těžbou u východního břehu rybníka Řežabinec

(Obr. 6), 27. 10. 2024;

15 – 49,2514N, 14,0972E, Ražice, jižní část jižní tůň na východním okraji NPP Řežabinec, 23. 11. 2024;

16 – 49,2511N, 14,0970E, Ražice, menší mělká tůň na východním okraji NPP Řežabinec, 23. 11. 2024.

Výsledky a diskuse

V NPP Řežabinec bylo při průzkumech v obou obdobích zjištěno 24 druhů vodních měkkýšů (17 plžů a 7 mlžů, Tab. 1 a 2). Nejvýznamnějším zjištěním byl nález kriticky ohrožené hráškovky *Euglesa pseudosphaerium* (J. Favre, 1927). Její početné populace zde byly zjištěny již v roce 2014 (BERAN 2016) a v roce 2024 byl výskyt potvrzen a to jak v mokřadech v okolí rybníka, tak i v tůních a mokřadech východně od něj. Tento druh patří v červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2017) mezi kriticky ohrožené a vyskytuje se v zachovalých mělkých a zarostlých tůních a navazujících mokřadech. V jižních Čechách není jinde znám. Kromě tohoto druhu byl zjištěn či potvrzen výskyt dalších významných druhů měkkýšů. V obou částech NPP byl při obou průzkumech zjištěn výskyt ohroženého mlže *Sphaerium nucleus* (Studer, 1820) a zranitelných plžů *Aplexa hypnorum* (Linnaeus, 1758) a *Segmentina nitida* (O. F. Müller, 1774). V jediné tůni byl

Obr. 4. Rybník Řežabinec.

Fig. 4. Pond Řežabinec.

také při obou průzkumech nalezen zranitelný plž *Viviparus conlectus* (Millet, 1813). Z velkých mlžů čeledi Unionidae byl v rybníce v roce 2024 zjištěn ojedinělý výskyt druhů *Anodonta anatina* (Linnaeus, 1758) a *A. cygnea* (Linnaeus, 1758).

Z nepůvodních druhů byl zjištěn jediný druh a to plž *Physa acuta* Draparnaud, 1805. Tento původně severoamerický druh je v ČR běžný a to i v jižních Čechách (např. HORSÁK et al. 2025). Nalezen byl na dvou lokalitách rybníka v roce 2024. V roce 2014 byl v rybníce zjištěn také druh *Gyraulus parvus* (Say, 1817). Ten je však na základě nových poznatků druhem původním, který je na území Evropy zastoupen dvěma mitochondriálními liniemi, z nichž jedna odpovídá původní evropské populaci, zatímco druhá je severoamerického původu (např. LORENCOVÁ et al. 2021, KLOBUŠICKÁ et al. 2025). O jakou linii se jednalo, nelze zpětně určit, neboť materiál tohoto druhu nebyl uchován. V průběhu 10 let mezi oběma průzkumy došlo pouze k drobným změnám ve složení malakocenóz (Tab. 3), z nichž některé je vhodné zmínit. Oproti roku 2014 byl v roce 2024 v rybníce nově zjištěn již výše uvedený nepůvodní druh *P. acuta*, což pravděpodobně znamená jeho rozšíření až v období mezi oběma průzkumy. Naopak v roce 2024 nebyl nalezen druh *G. parvus*. Mohl se vyskytovat v nízké populační hustotě a nebyl při průzkumu

v roce 2024 zachycen a nebo vymizel. Až při opakovaném průzkumu byl v rybníce prokázán výskyt dvou druhů velkých mlžů (*Anodonta anatina*, *A. cygnea*). Průzkum byl v obou letech prováděn za normálního vodního stavu, kdy je hledání velkých mlžů výrazně obtížnější než při vypuštění rybníka, a zároveň v roce 2014 nebyl zaměřen cíleně na velké mlže. V roce 2024 byla jejich výskytu věnována větší pozornost a byl zjištěn jejich ojedinělý výskyt. Vzhledem k ekologickým nárokům a relativní dlouhověkosti těchto škeblí je ale pravděpodobné, že se zde vyskytovaly i před 10 lety, ale nebyly při tehdejších průzkumu zachyceny.

Závěr

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že NPP Řežabinec je obývána bohatými společenstvy vodních měkkýšů s výskytem několika ochránářsky významných druhů zařazených do Červeného seznamu ČR. Pozitivním zjištěním je také to, že tato společenstva vykazují druhovou stabilitu i po více než deseti letech.

Literatura

BERAN L., 2016: *Pisidium pseudosphaerium* Favre, 1927 (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic – rare or overlooked?

Obr. 5. Zaplavená olšina na východním okraji NPP Řežabinec (lok. č. 4, 2024).

Fig. 5. Flooded alder-woods on the eastern edge of Řežabinec NNM (site no. 4, 2024).

– Folia Malacologica, 24(2): 57–62. <https://doi.org/10.12657/folmal.024.005>

BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2017: Mollusca (měkkýši). – In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Příroda, Praha, 36: 71–76. (in Czech and English)

HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., DVOŘÁK L., COUFAL R., MAŇAS M. & HORSÁKOVÁ V., 2025: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>, checklist updated at February 18, 2025, maps updated at February 18, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14886866>

KLOBUŠICKÁ V., ŠLACHTOVÁ E., VAN WIERINGEN M., BERAN L., HORSÁKOVÁ V. & HORSÁK M., 2025: Pigmentace tykadel jako znak pro rozlišení původních a zavlečených populací vodního plže *Gyraulus parvus* v Evropě [Antennal pigmentation as a trait for distinguishing native and introduced populations of the aquatic gastropod *Gyraulus parvus* in Europe]. – In: Zoologické dny Brno 2025. BRYJA J., HORSÁK M. & HORSÁKOVÁ V. (eds), Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2025: 111. (in Czech)

LORENCOVÁ E., BERAN L., NOVÁKOVÁ M., HORSÁKOVÁ V., ROWSON B., HLAVÁČ J. Č., NEKOLA J. C. & HORSÁK M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails *Gyraulus parvus* and *G. laevis*. – Hydrobiologia, 848: 4661–4671. <https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w>

Obr. 6. Jižní tůň u východního břehu rybníka Řežabinec (lok. č. 5, 2024).

Fig. 6. Southern pool by the eastern bank of the pond Řežabinec (site no. 5, 2024).

Tabulka 1. Přehled vodních měkkýšů nalezených na jednotlivých lokalitách v roce 2014. Semikvantitativní početnost druhu na lokalitě: x – ojedinělý výskyt (několik jedinců), xx – roztroušený výskyt, xxx – hojný výskyt.

Table 1. The list of aquatic molluscs recorded at particular sites in 2014. Semi-quantitative abundance of the species at the site: x – few specimens, xx – scattered occurrence, xxx – abundant occurrence.

Druh / Species	Lok. č. / Site No.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gastropoda											
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)											xx
<i>Valvata cristata</i> O. F. Müller, 1774	xxx	xxx	xx			xx	xxx	xxx	xxx	xx	x
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	x	x				x	xx		xx		xx
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)	x	x	x	x	x	x	x	xx		x	x
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)							x				
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	xx					x	x	xx			
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)						x	x		x	x	
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	xxx	xxx		xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linnaeus, 1758)	xxx	xxx				xxx	xxx	xxx	xx	xx	x
<i>Gyraulus albus</i> (O. F. Müller, 1774)	x					x					
<i>Gyraulus parvus</i> (Say, 1817)						x					
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	x	xx				xx	xx	xx	xx	xx	xx
<i>Segmentina nitida</i> (O. F. Müller, 1774)				xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	x
<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)	xxx	xx					xx	x	x		x
Bivalvia											
<i>Sphaerium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)				x	x	xx	x			x	
<i>Sphaerium nucleus</i> (Studer, 1820)								x	xxx	xx	xx
<i>Euglesa milium</i> (Held, 1836)						xx					
<i>Euglesa obtusalis</i> (Lamarck, 1818)			xx	x		x			xxx	xx	x
<i>Euglesa pseudosphaerium</i> (J. Favre, 1927)	xxx	xxx	xx		xx	xx	xx	xxx	xx		xx
Celkem / Total	10	8	4	5	5	15	13	10	11	10	12

Tabulka 2. Přehled vodních měkkýšů nalezených na jednotlivých lokalitách v roce 2024. Semikvantitativní početnost druhu na lokalitě: x – ojedinělý výskyt (několik jedinců), xx – roztroušený výskyt, xxx – hojný výskyt.

Table 2. The list of aquatic molluscs recorded at particular sites in 2024. Semi-quantitative abundance of the species at the site: x – few specimens, xx – scattered occurrence, xxx – abundant occurrence.

Druh / Species	Lok. č. / Site No.															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)														x		
<i>Valvata cristata</i> O. F. Müller, 1774	xx	xx		xx		xx		xx	xx	xxx		xx		x	xxx	
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	xx			x					xx							
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)	x	x	xx	xx		xx		x		x						
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)			x											x		
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)			x			x							x			xx
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805			xx			x										
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)		x	xxx	xx		xxx		x	x	x			x	xx		x
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)																x
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linnaeus, 1758)		x		xx												
<i>Gyraulus albus</i> (O. F. Müller, 1774)												x		x	x	
<i>Gyraulus crista</i> (Linnaeus, 1758)								x								
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	xx								x					x	xxx	
<i>Segmentina nitida</i> (O. F. Müller, 1774)	xxx	x	xxx			xx		xxx	x	xxx						
<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x		xx					x					x	x	x
Bivalvia																
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)					x		x									
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)					x											
<i>Sphaerium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)												x	x			
<i>Sphaerium nucleus</i> (Studer, 1820)						x			xx				x			
<i>Euglesa obtusalis</i> (Lamarck, 1818)			xx	xx		xxx		xx				x	xxx		xx	
<i>Euglesa pseudosphaerium</i> (J. Favre, 1927)	xxx	x	x	xx					xx	xxx		x	x	xxx	xxx	
Celkem / Total	7	7	8	8	2	8	1	6	8	5	1	6	7	9	7	4

Tabulka 3. Porovnání výsledků získaných v roce 2014 a 2024.

Table 3. Comparison of results obtained in 2014 and 2024.

Druh / Species	Červený seznam / Red List (BERAN et al. 2017)	rybník / pond		tůň / pools	
		2014	2024	2014	2024
Gastropoda					
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)	Vulnerable			x	x
<i>Valvata cristata</i> O. F. Müller, 1774	Least Concern	x	x	x	x
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x	x	x
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)	Least Concern	x	x	x	x
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x			
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x		x
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Vulnerable	x	x	x	x
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	Not Evaluated		x		
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x	x	x
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	Least Concern				x
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x	x	
<i>Gyraulus albus</i> (O. F. Müller, 1774)	Least Concern				x
<i>Gyraulus crista</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern		x		
<i>Gyraulus parvus</i> (Say, 1817)	Least Concern	x			
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x	x	x
<i>Segmentina nitida</i> (O. F. Müller, 1774)	Vulnerable	x	x	x	x
<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern	x	x	x	x
Bivalvia					
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	Vulnerable		x		
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	Least Concern		x		
<i>Sphaerium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)	Least Concern	x		x	x
<i>Sphaerium nucleus</i> (Studer, 1820)	Endangered	x	x	x	x
<i>Euglesa milium</i> (Held, 1836)	Near Threatened			x	
<i>Euglesa obtusalis</i> (Lamarck, 1818)	Near Threatened	x	x	x	x
<i>Euglesa pseudosphaerium</i> (J. Favre, 1927)	Critically Endangered	x	x	x	x
Celkem / Total		17	17	15	16